

Contributo para o estudo e compreensão do Megalitismo no Alto Ribatejo: A Anta I do Rego da Murta, Alvaiázere, Leiria

Alexandra Figueiredo

Docente do Instituto Politécnico de Tomar (alexfiga@ipt.pt)

RESUMO

Os trabalhos de escavação desenvolvidos, nos termos do projecto TEMPOAR (Territórios e Mobilidade no Alto Ribatejo) possibilitou-nos chegar a um conjunto de dados mais fiáveis para a interpretação deste fenómeno, ainda que consideremos insuficiente para colher conclusões que nos permitam compreender na totalidade o megalitismo desta região. O Noroeste do Alto Ribatejo correspondia, até há poucos anos, numa região onde o fenómeno do megalitismo era desconhecido e se atribuía a prática de enterramentos somente ao “mundo das grutas”. Com efeito até 2003, a Norte do Alto Ribatejo, só se conheciam três monumentos, a Anta I e II do Rego da Murta e o Menir descoberto aquando do acompanhamento da variante de Tomar do IC3, junto ao limite da formação dos Grés de Silves. A primeira campanha de intervenção realizou-se em 1999 em parceria entre o Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar e a University Gotland College. Após o ano 2000 toda a área envolvente tem sido estudada pela signatária, sendo alvo de intensas prospeccões e campanhas de escavação, (Figueiredo, 2002; Oosterbeek, L. et alli 2002: 261-322; Figueiredo, A. 2003: 23-28; Figueiredo, A. a), b), c) 2004). O monumento em estudo implanta-se numa vasta plataforma de depósito fluvial a cerca de 20 metros da ribeira do Rego da Murta (Leiria) e do lado esquerdo da estrada municipal (Tomar - Alvaiázere). Integra-se num complexo megalítico de onde se destacam pelo menos mais 11 monumentos. Alguns já em estudo. Neste artigo pretende-se apresentar algumas considerações sobre o monumento e a sua integração espacial na paisagem. Da mesma forma são aqui apresentadas, pela primeira vez, as datações aos vestígios osseos exumados desde 1999. A articulação total dos dados será objecto da monografia em preparação e da tese de doutoramento que nos encontramos a desenvolver.

PALAVRAS CHAVE:

???????

ENQUADRAMENTO

A Anta I do Rego da Murta localiza-se no lugar do Ramalhal, freguesia São Pedro do Rego da Murta, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Cartograficamente situa-se no meridiano 554,012 e no paralelo 4401,487, na Carta Militar de Portugal 1/25 000, nº 287 (Alvaiázere).

O concelho de Alvaiázere localiza-se na região Centro, na Nut II do Pinhal Interior Norte. Encontra-se situado na margem direita do rio Zêzere e nas proximidades da Serra de Sicô. É limitado a norte pelo concelho de Ansião, a sul por Tomar, a este por Figueiró dos Vinhos e a oeste por Leiria.

É constituído pelas freguesias de Almoester, Alvaiázere, Maças de Caminho, Maças de D. Maria, Palmã, Pussos e Rego da Murta.

Localiza-se a Norte do chamado “Alto Ribatejo”.

Geologicamente é uma zona calcária pertencente ao Mesozóico, possivelmente entre 230 e 65 milhões de anos (Cunha, L., 1990). Nela se apresentam conglomerados, arenitos, calcários, calcários dolomíticos, calcários margosos e margas dos períodos Cretácico e Jurássico e os grés vermelhos do Triássico. Contudo a falta de uma carta geológica e de descrições precisas de

delimitação não nos permite reconhecer uma zona de fronteira rigorosa entre estas formações.

Com orientação Norte-Sul surge-nos, do lado esquerdo da cidade de Alvaiázere, toda uma cordilheira calcária que se vai desvanecendo à medida que caminha para sul até encontrar o Nabão que se estende a oeste desta.

A SE implantam-se os monumentos de Rego da Murta que se encontram rodeados por cumeadas onde observamos vestígios pré-históricos datados desde o Neolítico à Idade do Bronze (Figura 1).

A 3250 m dos monumentos, para NW destaca-se o Castelo da Loureira e a 4500m a estação arqueológica de Penedos Altos; a Oeste, a 2400 m de distância situa-se a estação de Relvas; a Norte a Serra do Mosqueiro, a cerca de 3900 m; para NEE o Outeiro de São Pedro a 3000 m e a Gruta de Avecasta a 2000 m de distancia para SWW. No seu conjunto as cumeadas e a implantação destas estações parecem formar um semi-circulo em redor da zona de implantação dos monumentos (Figura 1).

Este complexo megalítico encontra-se assente em depósitos de sedimentos argilosos e vermelhos que provêm de grés infraliásico e de margas hottengienes.

A E e a NE encontram-se os únicos quartzitos (do Devónico ao Ordovícico) nesta região. Nestas zonas encontram-se também presentes os xistos, os xistos argilosos, os grauvaques, os micaxistos, os anfibolitos, os quartzitos e os gnaisses (do Precâmbrico ao Devónico).

A nível morfológico e climático estamos perante uma zona de transição com os Hortos antigos de Portugal Setentrional, que culminam em escarpamentos de folhas e flexões orientadas no sentido do eixo Norte-Sul e dominadas por largas camadas aplanadas de grés infraliásico (idem, 1990).

A cobertura vegetal é caracterizada por uma plantação recente de eucaliptos (com 6 anos) embora no seu redor também se encontrem carvalhos, fetos e algumas oliveiras.

O acesso é feito pela estrada nacional – 348 – Tomar-Alvaiázere, entre os quilómetros 63 e 64, a cerca de 1540 metros a SEE do Marco Geodésico de Relvas, a 1250 a SE da povoação de Relvas e a 1300 a Sul da povoação do Ramalhal.

Após a passagem do quilómetro 64 entra-se pelo lado esquerdo, num caminho de serventia, em terra batida, seguindo-se em frente até ao moinho. O monumento localiza-se a 200 metros para SW do moinho.

A zona de implantação do monumento ronda os 200 a 220 metros de Altitude, encontrando-se a cerca de 207 m. A 20 metros para Este corre uma linha de água designada por Ribeiro do Rego da Murta, que seca completamente durante o Verão. O monumento encontra-se localizado na margem esquerda deste ribeiro.

Apesar de se encontrar muito destruído gozaria, na altura, de uma certa monumentalidade em relação aos outros que se encontram localizados nas suas proximidade.

Todos os monumentos localizados nesta vasta área de cerca de 1,500.000 m² mantinham inter-visibilidade entre si (figura 1).

1. CONTEXTO ARQUEOLÓGICO

O monumento em análise localiza-se a cerca de 470 m, para Sul, da Anta II do Rego da Murta/Ramalhal e a cerca de 300 m, para Este; da possível Anta III do Rego da Murta/Ramalhal, esta última muito destruída¹.

Estes 3 monumentos inserem-se num conjunto mais extenso de monumentos, de onde se destacam os menires 1,2,3,4,5,6 de Rego da Murta / Ramalhal

(que circundam a Anta II do Rego da Murta / Alvaiázere e o menir encontrado junto aos grés de Silves a alguns quilómetros deste núcleo.

Para Este, no concelho de Ferreira do Zêzere, foram recentemente identificados 4 menires de pequenas dimensões semelhantes aos observados no Rego da Murta/Ramalhal.

A cerca de 30 km para Sul foram ainda detectados outros monumentos isolados que foram completamente destruídos. De entre os vários monumentos destaca-se a Anta das Pedras Negras. Esta Anta localiza-se em Tomar numa zona elevada com visibilidade directa para o Rio Zêzere, numa implantação que é muito semelhante à Anta 5 da Jogada, localizada mais a Sul. (Cruz e Oosterbeek 1999, 239).

Junto ao Zêzere, entre o concelho de Tomar e Abrantes, podemos observar a necrópole de Val da Laje (5 monumentos), necrópole da Jogada (5 monumentos) e a necrópole de Vale dos Chãos (2 monumentos). (Figura 2)

2. BREVE DESCRIÇÃO DO MONUMENTO

2.1 A arquitectura e contextos

A câmara é octogonal, constituída por 8 esteios (Figura 3, a), com cerca de 3,80 metros de diâmetro maior, contudo o esteio de cabeceira é duplo.

O monumento encontra-se orientado a SE.

O corredor tem uma extensão de 3,80 metros de comprimento e 1,60 metros de largura. É composto por um conjunto de pedras colocadas umas sobre as outras sem grande cuidado de monumentalidade, normalmente compostas por duas ou três fileiras de duas a três camadas de sobreposição. Ao contrário da câmara que foi violada ao longo do tempo destruindo e revolvendo as deposições e estruturas, podemos dizer que o corredor se encontra em relativo bom estado de conservação. (Figura 3).

Em alguns esteios observam-se estruturas de assentamento interno e de contrafortagem (Figura 5).

Na parede do lado esquerdo do corredor tornou-se notório uma pequena estrutura circular com profundidade de 30 cm (Figura 6).

Na análise de sedimentos à terra da estrutura circular podemos observar a quase inexistência de carvões (na análise efectuada a 838,73 gramas só foram recolhidos 2 micro-carvões de 0,02 gramas, recolhidos do crivo 0,750 mm) e não foi observado nenhum tipo de fragmento artefactual.

Os sedimentos registaram o seu peso na seguinte percentagem – crivo de 2mm – 53,28%; 1,40 mm – 11,71%; 1mm – 9,45%; 0,71mm – 8,37%; 0,5mm – 6,17%; 0,25mm – 6,97%; 0,125mm –

¹ A identificação e confirmação deste monumento só será possível após a realização de um estudo mais cuidado.

2,53%; 0,063mm – 1,09%; Argilas – 0,32%;

Tornando-se notório pela sua homogeneidade no tipo de matéria e cor, bem como pela forma em que se apresentavam. Só o crivo de 2 mm se apresentava mais heterogéneo e com sedimentos mais variados.

Durante a escavação, também não foi recolhido nenhum artefacto do interior desta estrutura. Só se encontrou um fragmento de cerâmica e um fragmento de lâmina em sílex à superfície do buraco, junto às pedras que o circundavam.

No interior do monumento (corredor e câmara) observou-se um conjunto de pedras de pequenas dimensões. Num breve apontamento podemos considerar:

-Parte são deslizamentos da contrafortagem dos esteios;

-Parte delas parecem-nos ter sido provocadas pelo deslizamento de estruturas de assentamento;

-Parte tratar-se-ão de estruturas rituais;

-Estruturas de apoio à construção e sustentação do monumento;

Para estes dois últimos casos damos o exemplo da estrutura circular central da câmara (Figura 7), bem como outras estruturas mais complexas (estrutura com incinerações frente ao esteio a) da câmara, estruturas de pequenas dimensões semi-circulares presentes frente do esteio b) da câmara. A estrutura circular mencionada encontra-se exactamente no centro da câmara e poderá ter servido como ajuda a suporte a algum poste central. (Figura 7).

Para o levantamento da estratigrafia utilizamos uma banquete na zona SW da câmara, uma em toda a zona limítrofe da escavação e uma no centro do corredor com direcção SW-NE.

2.2 A estratigrafia

Foram analisados vários cortes para o levantamento estratigráfico. A definição das camadas estratigráficas baseou-se na avaliação da coloração, granulometria, textura e compactidade, bem como na quantidade e calibre dos depósitos fluviais que cada uma continha. A correlação das camadas observadas nas diferentes valas de sondagem foi por isso posteriormente confrontada com os resultados da análise granulométrica de amostras de terra, representativas das diferentes camadas. As análises puderam evidenciar 4 camadas principais.

1-Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contém diversos fragmentos de cerâmica recente e poucos vestígios de cultura material pré-

histórica. Mantém uma profundidade de cerca de 10 cm.

1-A)Camada argilosa castanha escura com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos e alguns fragmentos de cerâmicas mais recentes. Muito difícil de distinguir da primeira. No código Munssel pode ser descrita por 10yr / 6/3, designada por light yellowish brown, de granulometria fina ½ mm e bastante compacta.

1-B)Camada argilosa castanha escura, humosa, de granulometria fina com presença de carvões (circunscrita a parte da escavação). Consideramos o 5yr / 3/3 – Dark brown para a sua coloração. Foi possível observa-la junto ao corredor (F7) e em zonas próximas dos assentamentos dos esteios. Contém uma grande quantidade de ossos incinerados.

2-Camada com poucas argilas, avermelhada, com uma elevada densidade de grânulometria, proveniente de depósitos da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos no início da camada. Camada geológica que apresenta uma cor 2,5 yr; 4/4 – Redsigl Brown no código de Munssel.

3-Camada geológica com muito poucas argilas de tom avermelhado de granulometria inferior à 3ª camada, proveniente de depósitos mais contínuos e rápidos, completamente virgem. Cor 2,5 yr; 4/4.

Torna-se notório que a zona mais bem preservada se encontra no interior do corredor. (Figura 8).

2.3 Os materiais

A variedade de materiais encontrados revela-nos as diferentes fases em que o monumento terá sido ocupado (desde o neolítico até Idade do Bronze) confirmada pelas datações dos restos ósseos (Figura 10 e quadro 1).

Da mesma forma, esta variedade é exposta pelos achados artefactuais manifestados pelos diferentes contactos e mundos que se cruzam no Alto Ribatejo.

Foram observados lascas em sílex e quartzo; núcleos em sílex e quartzo leitoso; algumas pontas de seta, na maioria de base triangular, em sílex; contas de colar em variscite, quase todas descobertas na passagem entre o corredor e a câmara (quadrícula G7); dentes de javali perfurados; fragmentos de placas de xisto sem decoração; fragmentos cerâmicos de vasos na maioria de formas esféricas e sem decoração; micrólitos; lâminas e lamelas, algumas extremamente retocadas e na quase totalidade com traços de uso; cossoiros; uma goiva e um machado polido em

anfibolite. (Figura 9).

2.4 Datações

Consultar o quadro 1 e a figura 10.

No gráfico 1 podemos observar a existência de pelo menos dois momentos de possível ocupação.

Um primeiro momento possivelmente o da fundação que rondará os 3300 a.C., finais do neolítico, visível pelas 3 primeiras datações (estrutura central da câmara; por baixo do esteio a) da câmara e entrada da câmara por baixo do esteio 1 do lado esquerdo do monumento, junto à camada 3, que terá sido tombado provavelmente nos inícios do calcolítico, onde posteriormente terão sido feitas deposições sobre o mesmo).

As duas últimas datações, do calcolítico final / início da Idade do Bronze, dizem respeito a dois locais distintos: um junto à zona de cabeceira, na camada 2 e outra no centro do corredor.

3 BREVE ANÁLISE DOS RESTOS OSTEOLOGÍCOS E SUA RELAÇÃO COM OS ARTEFACTOS ENCONTRADOS NA ANTA I DO REGO DA MURTA / RAMALHAL²

As constantes violações que o monumento sofreu, os trabalhos de cultivo e as plantações agrícolas terão levado a uma deterioração e fragmentação dos vestígios bem como a constantes remeximentos nas suas deposições.

A falta de uma estratigrafia clara e os processos pós-deposicionais sofridos com as cheias, acção dos animais e revolvimento de terras tornou a nossa tarefa ainda mais complexa, sobretudo no que dizia respeito à interpretação da arquitectura, deposição, rituais e da sua evolução ao longo do tempo.

Os materiais osteológicos recolhidos foram consolidados na própria altura da recolha, devido ao seu avançado estado de fragmentação e perecibilidade. Alguns durante a própria recolha e mesmo com o tratamento de consolidante fragmentavam-se devido a sua fragilidade e à dureza do solo de onde eram retirados.

No gabinete estes materiais foram limpos por um processo de escovagem fina e novamente consolidados.

3.1 Contextos faunísticos

² O estudo dos restos humanos foi realizado por Maria Teresa Ferreira², Eugénia Cunha e Ana Maria Silva² do Instituto de Antropologia de Coimbra, Maria Davidson, antropóloga enviada pela University College of Gotland. Os estudos referentes à fauna foram desenvolvidos por Cleya Detry, CIPA.

Os restos faunísticos encontrados permitem-nos concluir dois tipos de situações:

-A existência de restos de animais consumidos ou domesticados pelo homem;

-A recolha de animais intrusivos que aproveitaram o monumento para se abrigar.

As amostras recolhidas em campo possibilitou-nos chegar a um número total de 327 fragmentos, contudo nem todos foram possíveis de identificação específica, tendo sido somente determinado o seu grupo taxonómico.

Desta forma foi possível identificar 14 fragmentos da espécie Vertebrata; 2 da Amphibia e Canis familiaris; 7 da Réptil e Aves; 1 da Lacerta lépida, da Talpa occidentalis, da Apodemus sylvaticus, da Lepus granatensis, da Sus scrofa, da Capreolus capreolus, da Vulpes vulpes e da Turdidae; 120 da Mammalia; 143 da Oryctolagus cuniculus; 4 da Artiodactyla; 14 da Ovis / Capra e 6 da Carnívora.

Neste sentido consideramos estar na presença de um número mínimo de 19 deposições e de pelo menos 7 espécies de animais, apresentadas no quadro 2.

Ocupando lugar de destaque encontramos a espécie Oryctogagus cuniculus. Os vestígios ósseos desta espécie aparecem-nos espalhados por todo o monumento, principalmente na zona do corredor. Importante referir que contudo da Lepus Granatensis só se verificou a presença de 1 indivíduo. Esta discrepância poderá resultar devido a uma maior abundância desta espécie na paisagem (os coelhos são característicos de paisagens arbustivas, enquanto as lebres de zonas de planície) ou a uma maior facilidade na caça de coelhos (as lebres são normalmente mais rápidas) ou então de uma situação de domesticação da espécie Oryctolagus cuniculus. O mesmo se observa com a Ovis/Capra que se encontra em maior quantidade que os outros animais normalmente não domesticados. É ainda de salientar um Vulpes vulpes (raposa) que poderá ser intrusivo e um Canis Familiaris (domesticado neste período normalmente de apoio ao pastoreio).

3.2 Contextos Humanos

A análise dos ossos humanos recuperados mostra-nos alguns sinais da manipulação do homem anteriores ao enterramento.

Estamos perante inumações e incinerações. Algumas das peças ósseas apresentam uma pigmentação negra devida à absorção, por diagénese, de manganês do solo. Outras apresentam marcas de corte ou outro tipo de manipulação idêntica resultante possivelmente de

rituais. Tal é o caso dos três fragmentos ósseos que apresentam pequenas incisões transversais ao comprimento do osso (Figura 11). São elas, um pequeno fragmento de osso longo a).(Qd. F5, cam. 2, 2002), um fragmento de osso longo de não adulto, provavelmente de fémur b).(Qd. H8, cam. 2, 2002), e um fragmento de úmero c).(Qd. E5, cam. 2, 2002) (Ferreira e Silva, 2003) ou dos três fragmentos ósseos que apresentam cortes verticais (Figura 12), caso dos dois fragmentos de ossos longos d).(Qd. A2, cam.2, 2003) e do fémur de adulto e).(Qd. H7, Cam.2, 2003). (figuras 11a); 11b) e 11c)).

No gráfico 2 representado, em planta, com os dados provenientes até 2003 é visível uma maior concentração de fragmentos entre o corredor e a câmara.

Foram recuperados cerca de 760 fragmentos cranianos, na maioria da zona parietal, perto de 3000 fragmentos de ossos longos e 95 peças ósseas completas (falanges, rótulas, ossos do carpo e do tarso).

Uma primeira estimativa feita com base nos dentes, permitiu-nos chegar à conclusão da existência de 18 indivíduos adultos e 19 não adultos. Contudo só uma junção dos dados dos relatórios anteriores com os dados provenientes das escavações de 2003 permitirá chegar a resultados mais fidedignos.

No estudo do desgaste dentário, foram detectadas 12 cáries afectando 11 dentes e 15 apresentavam pequenos depósitos de tártaro. (Ferreira e Cunha, 2002; Ferreira e Silva, 2003) (figura 15).

As alterações morfológicas nos dentes denunciam uma dieta composta quase na sua totalidade por alimentos duros e abrasivos.

Numa primeira análise e no que diz respeito à diagnose sexual dos adultos foi possível observar 7 fragmentos ósseos correspondentes ao sexo feminino e 5 ao sexo masculino. (Quadro 3).

Do estudo levado a cabo pelo Instituto de Antropologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia de Coimbra chegou-se à conclusão de que “apenas 30 peças ósseas forneceram informação acerca da patologia degenerativa, 23 da articular e 7 da não articular. Regra geral, a patologia degenerativa mostrou-se ausente. Ainda assim, foi detectada artrose fraca (grau 1; Crubézy, 1988) num fragmento de clavícula (quadrícula G9, camada 2) e mais intensa (grau 2; Crubézy, 1988) num fragmento de vértebra”, também “um fragmento de vértebra torácica (quadrícula F5, camada 2, da base do monumento) apresenta espigas laminares de grau 1 (Crubézy, 1988) e uma rótula (quadrícula F5, camada 2, da base do monumento) mostra

entoesopatias igualmente de grau 1 (Crubézy, 1988)” (idem, 2003: 9) (figura 13 e 14a e b)).

Da quadrícula F5 foram recuperados vários fragmentos ósseos incinerados (Figura 16).

A elevada fragmentação do material tornou impossível obter uma identificação mais pormenorizada. A coloração varia entre o castanho escuro e o preto, facto que associado ao não encolhimento das peças ósseas, indica que estes ossos estiveram sujeitos a temperaturas relativamente baixas, na ordem dos 100 aos 500°C, e com um tempo de exposição curto (Ferreira e Silva, 2003),

4. ANÁLISES DE DISPERSÃO

Como ferramentas de trabalho de registo escolhemos para plataformas informáticas o software ESRI ArcGIS 9 (para o Sistema de Informação Geográfica) e o Microsoft Access 2000 (para a base de dados). A escolha destas plataformas deve-se à sua capacidade de integração de dados pretendidos, rapidez, eficiência, capacidade e possibilidades de análise, usufruto de licença no âmbito do nosso local de trabalho, ampla dispersão do software e custos reduzidos (estes dois últimos pontos no caso do Microsoft Access) que permite o fácil acesso a qualquer pessoa.

Relativamente à informação espacial a ser utilizada no Sistema de Informação Geográfica, partimos dos diferentes levantamentos efectuados em campo (topografia, plantas de estruturas, cortes, coordenação dos artefactos e dos materiais osteológicos).

Integramos também as 10 cartas militares à escala 1:25.000 da zona do Alto Ribatejo produzida pelo Instituto Geográfico do Exército, as 10 cartas de uso de solos, e a fotografia aérea da carta militar nº 287, fiada nº 38CS, foto nº 0411 e a 0412, escala 1:15.000.

Neste momento toda a informação espacial foi vectorizada e encontra-se já integrada no Sistema de Informação Geográfica com um sistema de projecção criado especialmente para a estação arqueológica e com base nas coordenadas estabelecidas para o ponto de referência do monumento.

Também foram introduzidas todas as informações sobre as estações pré-históricas conhecidas.

As coordenadas das estações encontradas em prospecções foram levantadas com um GPS GS50, Leica.

Os dados de relação de intra-site e inter-sites permitiu-nos chegar a algumas conclusões. (Figura

17).

Os monumentos encontram-se numa zona de planalto encaixados entre duas cumeadas calcárias. (Figura 18).

É possível verificar que existe uma inter-visibilidade entre os monumentos da necrópole, mas que contudo entre os povoados e povoados / necrópole isso não é possível.

Parece haver uma aproximação das estações dos períodos posteriores (Calcolítico/Bronze), aos monumentos megalíticos, em relação com as estações onde se observou vestígios possivelmente do neolítico.

O complexo megalítico localiza-se na zona de passagem, na confluência entre as possíveis vias centrais de comunicação.

5. CONCLUSÕES

Discussão dos Resultados

O núcleo em questão é composto até este momento por 11 monumentos, na sua maioria menires de pequena dimensão. Dentre eles destacam-se três antas: Anta I do Rego da Murta, monumento descrito neste trabalho e a Anta II e III do Rego da Murta, Ramalhal.

Observa-se um aproveitamento da matéria-prima local para a construção destes monumentos, tal também é também visível a sul, nas necrópoles de Vale da Laje e Jogada. (Oosterbeek, 1997)

A grande diversidade do material recolhido aponta-nos para uma possível aproximação com o megalitismo da Beira Litoral, havendo em alguns casos uma semelhança artefactual com as grutas do Nabão e com o Sul de Portugal.

Os monumentos de Rego da Murta são ambos munidos de uma câmara sub-circular de grandes dimensões (com cerca de 4 metros de diâmetro) com corredor orientado para SE de dimensão idêntica ao eixo maior da câmara e com uma largura aproximada ao 1.5m.

Foi possível observar 4 camadas estratigráficas, sendo a segunda a camada de ocupação.

Apesar de bastante revolvida, foi possível observar na Anta I do Rego da Murta dois possíveis momentos de ocupação, evidenciados pelas datações. Um pertencente ao neolítico final e outro ao Calcolítico final/início da Idade do bronze.

Achamos também que ao longo dos tempos o monumento foi sofrendo pequenas alterações na sua estrutura. Tal observação é feita pela existência de deposições ósseas sobre lajes tombadas e diferenças de construção no monumento.

Observação interessante encontrou-se na zona final do corredor esquerdo, onde se verificou um solo numa tonalidade diferente a que chamamos 2B.

Neste mesmo local foi observado um pequeno esteio que terá tombado observando-se deposições por baixo e sobre ele. Sobre este mesmo esteio foi posteriormente adicionado um conjunto de pedras para refazer o muro do lado esquerdo do corredor.

Consideramos também que o esteio 2 do lado direito do corredor terá tido possivelmente outra função, tal como lage de tecto ou provavelmente porta de um primeiro monumento. O prolongamento do corredor terá levado a sua reutilização, colocando-o no local em que foi encontrado.

O monumento foi construído sobre a 3ª camada tendo sido aberto um buraco de grandes dimensões para a sua construção. Desta forma ele distingue-se da maioria que normalmente é assente sobre o solo.

Foi possível recuperar um conjunto de fragmentos ósseos que pertencem a um número mínimo de 27 indivíduos. Quanto à fauna observamos 7 espécies distintas com um número mínimo de 19 deposições. Para além dos animais presentes no monumento que serviriam na alimentação, o estudo ao desgaste dentário permitiu assegurar uma alimentação muito abrasiva.

No levantamento do corredor foi observado que este era composto por duas camadas de pedras sobrepostas assentes na sua maioria na segunda camada geológica estratigráfica. Algumas pedras, bem como os esteios finais do lado esquerdo do corredor assentavam, contudo, na 3ª camada geológica. Esta diferença estará relacionada com a abertura da vala para a construção do monumento.

Após a escavação, os esteios foram levantados e colocados em posição vertical, dando início ao restauro e conservação do local.

De concluir que esta zona seria uma área sagrada ocupada durante a pré-história e que esta sacralidade simbólica terá perdurado através do tempo até ao período romano, observado pela descoberta do monumento romano do Rego da Murta (Figueiredo, A. 2004).

BIBLIOGRAFIA:

- BOTELLA, M., ALÉMAN, I., JIMENEZ, S.
1999. *Los huesos humanos, manipulaciones y alteraciones*. Edicions Bellaterra. Barcelona.
- BUIKSTRA, J., UBELAKER, D. (eds.)
1994. *Standards for data collection from human skeletal remains*. Arkansas Archaeological Survey Research Series. Arkansas.
- CASSIANO, PAULA.
1999, *Roteiro arqueológico do Concelho de Alvaiázere*, Teoria e Método, VOL.I, Congresso de Arqueologia Peninsular, ADECAP. Vila Real: 521-543
- CRUBEZY, E.

1988. *Interactions entre facteurs bio-culturels, pathologie et caractères discrets. Exemple d'une population médiévale: Canac (Aveyron)*. Thèse de Doctorat. Université de Montpellier I, Montpellier.
- CRUZ, A. R., L. OOSTERBEEK
1998), Anta 2 do Rego da Murta (Alvaiázere), *TECHNÉ*, 4:91-93
- CUNHA, L.
1990), *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere*. INIC-Coimbra
- FERREIRA, M.T.; CUNHA, E.
2002). *Relatório Antropológico Preliminar do Material osteológico humano exumado da Anta de Rego da Murta I*. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra. Relatório Técnico-científico. Maio.
- FERREIRA, M.T.; SILVA, A.M.
2003). *Anta de Rego da Murta I: relatório antropológico*. Coimbra, Departamento de Antropologia da Universidade de Coimbra Relatório Técnico-científico. Dezembro.
- FIGUEIREDO, A.
2002. *O monumento megalítico de Rego da Murta, relatório das campanhas de escavação de 1999 a 2001*, *Techne*, vol 5:pp.
- FIGUEIREDO, A.
2003 Anta 1 do Rego da Murta – Campanha 2001. *Tchne* 8:23-28
- Figueiredo, A.
2004a A Anta I do Rego da Murta - Descrição sumária dos trabalhos efectuados em 2003. *Techne*, 9:pp.
- FIGUEIREDO, A.
2004b A Anta II do Rego da Murta – Resultados da 1ª campanha de escavações. *Techne*, 9:pp
- FIGUEIREDO, A.
2004c O Monumento Romano do Rego da Murta/Ramalhal. *Techne* 9,:pp
- FIGUEIREDO, A.
2005 Contributo para a análise do Megalitismo no Alto Ribatejo - O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, *Al-madan*, nº e pp
- FULLER, J., DENEHY, G.
1999. *Concise dental anatomy and morphology*. (3rd ed.). Library of Congress.
- HILLSON, S.
1996 *Dental anthropology*. Cambridge University Press. Cambridge.
- LUKACS, J. 1989. Dental paleopathology: methods for reconstructing dietary patterns. Iscan, M., Kennedy, K. (eds.) *Reconstruction of life from skeleton*. Alan R. Liss. New York: 261-286.
- MACLAUGHLIN, S.
1990. Epiphyseal fusion at the sternal end of the clavicle in a modern portuguese skeletal sample. *Antropologia Portuguesa*, 8: 59-68.
- OOSTERBEEK, L.
1997 *Echoes from the East: The western network. North Ribatejo (Portugal): an insight to unequal and combined development, 7000 – 2000 B.C*. Arkeos 2, Tomar.
- OOSTERBEEK, L., A. CRUZ, P. ROSINA, A. FIGUEIREDO, S. GRIMALDI
2002 TEMPOAR – Territórios, Mobilidade e Povoamento no Alto Ribatejo (Portugal) – 1998-2001 (síntese global dos trabalhos realizados), IN: ARKEOS, *Perspectivas em Diálogo*, vol.12, pp. 261-322
- POWELL, M.
1985 The analysis of dental wear and caries for dietary reconstruction. Gielbert, R., Mielke, J. (eds.) *The analysis of prehistoric diets*. Academic Press. San Diego.
- SAUNDERS, S.
1978. *The developmental and distribution of discontinuous morphological variation of the human infracranial skeleton*. National Museum of Man, Mercury Series. Ottawa.
- SILVA, F.
1999 *Cremações, métodos e técnicas empregues na análise dos restos ósseos humanos*. Monografia de Investigação. D.A.U.C. Coimbra.
- SILVA, A. M.
2002 *Antropologia funerária e paleobiologia das populações portuguesas (litorais) do Neolítico Final/Calcolítico*. Tese de doutoramento. Universidade de Coimbra. Coimbra.
- SMITH, B.
1984. Patterns of molar wear in hunter-gatheres and agriculturalists. *American Journal of Physical Anthropology*, 63: 39-84.
- TURNER, C., NICHOL, C., SCOTT, R.
1991 Scoring procedures for key morphological traits of the permanent dentition: the Arizona State University Dental Anthropology System. Kelly, M., Larsen, C. (eds.) *Advances in dental anthropology*. Wiley-Liss. New York: 279-294.
- UBELAKER, D.
1989. *Human skeletal remains: excavation, analysis, interpretation*. 2nd ed. Taraxacum Washington. Washington.
- WASTERLAIN, S.
2000. *Morphé. Análise das proporções entre membros, dimorfismo sexual e estatura de uma amostra da Colecção de esqueletos Identificados do Museu Antropológico da Universidade de Coimbra*. Dissertação de Mestrado em Evolução Humana. D.A.U.C. Coimbra
- WHITE, T.
2000. *Human osteology*. 2nd ed. Academic Press. San Diego.

Quadro 1 – Distribuição temporal do resultado das amostras enviadas para datação

Código e Nº da análise	Zona de recolha	Tipo de datação	Datação observada
RMIF52322 Rego da Murta I (nº de inventário 22) 2003 Metatarso de adulto	Quadrícula: F5 Camada:2 Interior da estrutura circular central do monumento, entre pedras. 0,31/0.29/-1.56	Oso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 3360 to 3090 (Cal BP 5310 to 5040)
RMIG72316 Rego da Murta I (nº de inventário 16) 2003 Fragmento de fémur recolhido na terceira camada	Quadrícula: G7 Camada:3 Entrada da câmara, por baixo de todas as estruturas de assentamento, das paredes do corredor e dos esteios	Oso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 3360 to 2930 (Cal BP 5310 to 4880)
RMIF6221 Rego da Murta I (nº de inventário 21) 2003	Quadrícula: F7 Camada:3 Encontrados após remoção do esteio 1 da câmara, próximo de uma pequena estrutura de onde se retiraram ossos incinerados.	Oso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 3270 to 3240 (Cal BP 5220 to 5190)
RMIG7219 Rego da Murta I (nº de inventário 19) Fragmento de fémur recolhido em 2002 sob estruturas e derrube do esteio pequeno que iniciava o corredor lado esquerdo.	Quadrícula: G7 Camada:2 Sob o esteio pequeno do lado esquerdo do corredor. Data a proximidade a uma reconstrução do monumento e a uma possível nova ocupação.	Oso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 3090 to 2900 (Cal BP 5040 to 4850)
RMIF4223 Rego da Murta I (nº de inventário 23) 2003 Fragmento de fémur	Quadrícula: F4 Camada:2 Interior da câmara Cotas:1,332/0,771/1,304 Junto aos esteios da cabeceira	Oso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 2130 to 1900 (Cal BP 4080 to 3850)
RMIH8112 Rego da Murta I (nº de inventário 12) 2001 Fémur – fragmento de não adulto	Quadrícula: H8 Camada: 1 Nível Artificial 4 Corredor	Oso AMS	2 SIGMA CALIBRATION: Cal BC 1940 to 1730 (Cal BP3880 to 3680)

Quadro 2.

Grupo	MNI
Lepus granatensis	1
Oryctolagus cuniculus	12
Sus scrofa	1
Ovis/Capra	2
Capreolus capreolus	1
Vulpes vulpes	1
Canis familiaris	1
TOTAL	19

Peça óssea	Proveniência	Sexo
<i>Apófise mastóide dt</i>	Qd. G7, Cam. 2	Feminino
<i>Apófise mastóide dt</i>	Qd. D4, Cam. 2	Feminino
<i>Talus esquerdo</i>	Qd. G7, Cam. 2	Feminino
<i>Órbita + Glabela</i>	Qd. H8, Cam. 2	Masculino
<i>Órbita direita</i>	Qd. H7, Cam. 2	Masculino
<i>Talus direito</i>	Qd. E5, Cam. 2	Feminino
<i>Talus direito</i>	Qd. F4, Cam. 1	Feminino
<i>Talus esquerdo</i>	Qd. G5, Cam. 1, Nível 2	Masculino
<i>Úmero direito</i>	Gd. G8, Cam. 2, corredor	Masculino
<i>Talus direito</i>	Qd. H5, Cam. 2, Nível: junto ao esteio	Feminino
<i>Temporal direita</i>	Qd. D5, Cam. 2, Nível 6	Feminino
<i>Temporal esquerda</i>	Qd. E5, Cam.2, Nível 5	Masculino

Tabela 3. Análise da diagnose sexual da Anta I do Rego da Murta

Pormenor da localização das diferentes e arqueológicas a NW do Alto

Figura 1. DEM da paisagem com a localização das estações arqueológicas. A vermelho o núcleo arqueológico do Rego da Murta conhecido até 2003.

Figura 2. Imagem rasterizada da região do Alto Ribatejo com a localização de alguns monumentos megalíticos.

Figura 3. Foto da Anta I do Rego da Murta em escavação em Agosto de 2003. Vista de Este.

Figuras 5 e 6. Contraforte do 1º esteio do corredor lado direito e estrutura circular da parede esquerda do corredor.

Figura 7. Estrutura circular, localizada no centro da câmara.

Figura 8. Corte estratigráfico da parede esquerda do corredor, lado SE-NW. a) Camada 2a; b) Camada 3.

Figura 9. a) Fragmentos de vaso sem decoração; b) Goiva alongada e polida em anfíbolito com talão truncado e gume com ângulo útil de 60° a 90°, sem córtex; c) Dente de suíno (javali) com perfuração tronco-cônica na zona inferior da raiz, com fractura no dente. Altura da raiz 21 mm / Largura 8 mm. Altura do dente 16,5 mm / Largura máx. 5 mm; d) Botão em osso, com perfuração em V, com um diâmetro de 12,6 mm; e) Cossoiro de forma sub-circular, em quartzito, com perfuração cônica no centro, de diâmetro 7,3 mm; f) Lâmina em sílex, secção triangular, retocada na totalidade do bordo esquerdo, com retoques abruptos, contínuos e paralelos. Contém na zona superior do bordo esquerdo uma depressão circular, também ela retocada de forma abrupta. g) Ponta de seta em sílex de secção trapezoidal com base triangular, bordos convexos, simétricos e com retoques curtos, contínuos e serrilhados; h) Conta de colar em variscite com perfuração tronco-cônica, secção sub-retangular e de contornos angulares. Diâmetro 9 mm; i) micrólito de secção e contorno trapezoidal com retoques abruptos; j) Furador em osso fracturado em 3 partes com uma dimensão de 11cm.

Figura 10. Planta do monumento com a localização das amostras enviadas para datação.

Figura 11.

Figura 12 a)

Figura 12 b)

Figura 12 c)

Figura 12. Peças ósseas exumados da Anta I de Rego da Murta com incisões: a) úmero (Qd. E5, cam. 2); b) fragmento osso longo (Qd. F5, cam. 2); c) fragmento de osso de não adulto (Qd. H8, cam. 2). Fotografias de Teresa Ferreira, proveniente do estudo antropológico 2002.

Figura 13 a)

Figura 13 b)

Figura 13 Fragmentos ósseos exumados da Anta I de Rego da Murta com cortes verticais: a).(Qd. A2, cam.2, 2003), dois fragmentos de ossos longos; b).(Qd. H7, Cam.2, 2003), fotografia em campo.

ANTA REGO DA MURTA
 Planta do Monumento com estruturas e quantidades de materiais osteológicos

Figura 14

Figura 15. Fragmento de mandíbula com incisivos proveniente da quadrícula G8, camada 2, corredor, exumado da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002, onde pudemos observar o desgaste dentário acentuado. Foto de Teresa Ferreira, Instituto de Antropologia de Coimbra.

Figura 16. Fragmento vertebral com artrose de grau 2, proveniente da quadrícula G9, camada 2, exumado da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002. Fotografias de Teresa Ferreira, proveniente do estudo antropológico 2002.

Figura 17. Patologia degenerativa não articular em peças ósseas provenientes da quadrícula F5, camada 2, base do monumento, exumados da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002: a) vértebra torácica com espigas laminares de grau 1; b) rótula direita com entesopatias de grau 1. Fotografias de Teresa Ferreira, proveniente do estudo antropológico 2002.

Figura 18 Fragmentos ósseos cremados provenientes da quadrícula F5, camada 1 exumados da Anta I de Rego da Murta durante a campanha de 2002.

Figura 19 Perfil topográfico da paisagem Oeste-Este. Desenvolvido em Arqmap 9, Esri.

Mapa de visibilidade dos povoados e localização dos monumentos megalíticos do Rego da Murta

Figura 20 Mapa de visibilidade entre os povoados e a necrópole.

Figura 21. À esquerda: Localização das estações com vestígios possivelmente do neolítico; À direita: Localização das estações com vestígios com aproximação cronológica ao Calcolítico ou Idade do Bronze.

Figura 22. Esboço do resultado da análise do possível principal caminho utilizado para comunicação entre os povoados (atendendo à inclinação, análise de vertente e aproximação).